

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Гулзора Нематжонова Саидбобоева,
Ўзбекистон Миллий университети
Манбашунослик ва архившунослик кафедраси
доценти, т.ф.ф.д. (PhD)
E-mail: gulzora@rambler.ru

СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ

For citation: Gulzora N.Saidboboieva. THE PROBLEM OF ELECTRIFICATION IN SOVIET HISTORICAL SCIENCE. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.45-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217709>

АННОТАЦИЯ

Давлатнинг саноат, ижтимоий, иқтисодий ҳаёти электрлаштириш билан ўзаро боғлиқ бўлиб, ўтган асрда бу жараён собиқ Иттифоқ худуди, жумладан Ўзбекистонни ҳам қамраб олган. Электрлаштириш тарихий аспектда кўплаб илмий адабиётларда ўз аксини топган. Совет даврида ҳам масаланинг кўп жиҳатлари қатор тадқиқотда ўз аксини топган бўлиб, давр ислохотларида муҳим ўрин тутганлиги қайд этилган. Мақолада совет даврида чоп этилган ана шу асарларнинг тарихшунослиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тарихшунослик, электр, электрлаштириш, ГОЭРЛО, гидроэлектр станция (ГЭС), саноат, иқтисодиёт, муҳандис.

Гулзора Нематжонова Саидбобоева,
PhD, доцент кафедры источниковедения и архивоведения Национального
университета Узбекистана
Электронная почта: gulzora@rambler.ru

ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

АННОТАЦИЯ

Промышленная, социальная и экономическая жизнь государства взаимосвязана с электрификацией, и в прошлом веке этот процесс охватил весь территорию бывшего Союза, в том числе и Узбекистана. Электрификация в историческом аспекте отражена во многих научных работах. Еще в советский период многие стороны вопроса нашли отражение в ряде исследований, и отмечалось, что он сыграл важную роль в реформах того времени. В статье анализируется историография этих произведений, опубликованных в советское время.

Ключевые слова: историография, электричество, электрификация, ГОЭРЛО, гидроэлектростанция (ГЭС), промышленность, хозяйство, инженер.

Gulzora N. Saidboboeva,
PhD, Docent of the Department of source studies and
archival studies of the National University of Uzbekistan
E-mail: gulzora@rambler.ru

THE PROBLEM OF ELECTRIFICATION IN SOVIET HISTORICAL SCIENCE

ABSTRACT

The industrial, social and economic life of the state is interconnected with electrification, and in the last century this process covered the entire territory of the former Soviet Union, including Uzbekistan. Electrification in the historical aspect is reflected in many scientific works. Back in the Soviet period, many aspects of the issue were reflected in a number of studies, and it was noted that he played an important role in the reforms of that time. The article analyzes the historiography of these works published in the Soviet period.

Index Terms: historiography, electricity, electrification, GOERLO, Hydroelectric power station (HPS), industry, economy, engineer.

1. Долзарблиги:

XIX асрнинг охири – XX асрда жаҳон фан-техника соҳасида эришилган ютуқлар, глобаллашув жараёнларининг кучайиши жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва урбанизациянинг тезлашишига катта таъсир кўрсатди. Электр энергетика тизими, саноат ва ижтимоий соҳалар ўртасидаги иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, уларнинг техник салоҳиятини оширишга зарур шарт-шароит яратилди. Бугунги кунда жамият ҳаётининг бирор соҳасини электр энергиясиз тасаввур этиш мумкин эмас. XXI асрда энергия ишлаб чиқариш мақсадида минерал захираларига талабнинг мунтазам ошиб бориши геосиёсий рақобатларнинг кучайишига сабаб бўлмоқда.

Электрлаштириш тарихи борасида совет бошқаруви даврида чоп этилган қатор илмий ишларда ҳам масалани ойдинлашиши учун тадқиқотчилар томонидан илмий баҳс ва мунозаралар ҳамон давом этиб, унинг ечими турли жараёнлар (ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий) орқали атрофлича ёритилган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Совет тарихшунослигида электрлаштириш масаласини очиқ беришда тизимлаштириш, киёсий таҳлил, анализ ва синтез ҳамда муаммовий-хронологик каби илмий тадқиқот усуллари кенг фойдаланилди.

Ўрганилаётган муаммаонинг тарихшунослик масалалари ўтган асрнинг 20–70-йилларида совет давлатининг муҳим иқтисодий ва саноат ислоҳоти сифатида қўлаб тадқиқотларда ўрганилган бўлиб, улар жумласига Г.К.Ризенкамф, Г.М.Кржижановский, В.Ю.Стеклов, И.А.Гладков, П.И.Воеводин, П.И.Лященко, А.В.Винтер, Л.Полякова, Д.И.Надточеев, Ю.И.Романов, М.Гапуровларнинг асарларини келтириш мумкин. Шунингдек, И.П.Верховцев, П.С.Непорожний, П.Н.Поспеловлар муҳаррирлигида XX асрнинг турли йилларида чоп этилган жамоавий асарлар мавжуд.

3. Тадқиқот натижалари:

1921–1990 йилларда собиқ СССРда электрлаштириш масалалари ва совет давлатининг энергетика сиёсати бағишланган 5 мингдан зиёд монография, рисола ва мақолалар нашр этилган бўлиб, улардан 70 та монография тарихий-партия ва 190 таси умумтарихий мазмунда ёзилган; 100 дан зиёд номзодлик ва докторлик диссертациялари ҳимоя қилинган[1].

Дастлаб Туркистонда электрлаштириш режаси Г.К.Ризенкамф раҳбарлигида В.В.Александрова-Заорская, В.М.Бузинова, В.Д.Журин, А.М.Естифеев, Е.Е.Скорняков каби таниқли иқтисодчи ва муҳандислар томонидан ўлканинг алоҳида районларини электрлаштириш бўйича комиссия томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг маърузаларидан ташкил топган асарлар ҳам анча қимматли материалларга бой[2]. Шунингдек, Г.К. Ризенкамф ўз асарида 1910–1918 йилларда Туркистоннинг суғориш масалаларини

ўрганган кўплаб рус олимлари, муҳандис, ирригатор, гидротехникларининг узоқ йиллик тадқиқотларининг натижаларини ўзида баён этган[3].

ГОЭЛРО режасидаги иккита дастурий (А ва Б) бўлимларнинг мазмуни ҳақида Г.М.Кржижановский, Б.А.Александровларнинг асарларида келтирилган маълумотларда темир йўлларни электрлаштириш, урушгача бўлган электрлаштириш кўрсаткичларига эришиш, 10-15 йил ичида 30 дан зиёд туман электр станцияларини бунёд этиш режалаштирилганлиги баён этилган[4].

А.В.Винтернинг асарида эса совет давлатида 50-йилларга қадар гидроэлектростанциялар қурилиши тарихига доир батафсил маълумотлар берилган[5].

Совет даврида чоп этилган яна қатор асарлар мафкура тизгини остида ёзилган бўлишига қарамай, электрлаштиришга оид муҳим маълумотларни ўзида жамлагани билан аҳамиятлидир[6].

Ўлкадаги электрлаштириш тарихи “План электрификации РСФСР” номли тўпلامда ҳам берилган бўлиб (1955 йил), хусусан, мазкур жараённинг Октябрь тўнтаришидан аввалги ҳолати, Тошкентдаги барча электр станциялар ва уларнинг қуввати ҳақида кенгроқ ва анча маълумотларга бойлиги билан аввалги тадқиқотлардан фарқ қилади. Тўпلامдаги минтақани электрлаштириш режаси, муқаддима, иқтисодий лавҳа электрлаштириш тарихи ва истиқболлари ҳақида тасаввур бериш имконини беради[7].

И.П.Верховцев муҳаррирлигида чоп этилган китобда собиқ Иттифоқнинг энергетика ва электрлаштириш тарихи тадқиқ этилган бўлиб, унда 1900 йилда нефть қазиб олишда электр энергиядан фойдаланиш мақсадида Бокуда иккита электр станциясининг қурилиши бошлангани ҳамда улардан бири ўз даври учун рекорд қувват – 16000 кВт га эга бўлгани, Россия империясидаги барча электр станцияларининг қуввати 1900 йилга келиб 80000 кВт га етганлиги, Россиянинг барча электр станцияларининг қуввати 1913 йилда АҚШдан 20 мартаба ва Германиядан 3,5 мартаба камлиги маълум қилинган[8].

Л.Полякованинг мақоласида Ўрта Осиё республикаларида миллий саноат учун кадрлар тайёрлашда кўшни халқларнинг қардошлик ёрдами таъкидланиб, бунда буржуа тарихшунослигининг нуқтаи назари танқидий таҳлил этилган. Шунингдек, минтақадаги саноат империя ва совет давридаги кўрсаткичлар асосида қиёсий таққосланган. Хусусан, Р.Хензенинг сўзларини келтирар экан, юқори малака талаб этувчи ишларда руслар устун, миллий ишчилар эса асосан кам ҳақ тўланадиган, қора ишлар учун фойдаланилганлиги, 1913 йилда Ўзбекистонда бу ерда ишлатиладиган саноат маҳсулотларининг 82 % келтирилганлигини ва аксинча бу ердан 85 % дан зиёд тайёр хомашё олиб кетилганлиги, совет даврида республика бутун Россия империясида 1917 йилга қадар ишлаб чиқарилган электр энергиядан тўрт мартаба кўп, яъни 25 млн кВт соат ишлаб чиқарилганлиги, хориж тарихчиларининг “саноат мустамлақаси”, “саноатнинг руслаштирилиши” каби принципиал ёндашувларини кескин қоралаб, “марказдан рус ишчи мутахассисларининг келиши тенгсиз қардошлик ёрдамининг ифодаси” эканлигини уқтиришга уринган[9].

СССРни электрлаштирилиш тарихига доир асарда ГОЭЛРО режасига мувофиқ, миллий республикаларда ҳам қатор электростанциялар, хусусан, Қозоғистонда 40 минг кВт қувватга эга Олтой гидроэлектростанцияси, худди шундай қувватли гидроэлектростанцияни ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида ҳам қурилиши кўзда тутилганлиги баён этилган[10].

Ўрта Осиёда саноат қурилишининг тарихий тажрибаларига бағишланган тадқиқотда келтирилишича, 1920 йилда Туркистон электростанциялар учун тўлиқ асбоб-ускуналарни олган[11].

Ўрта Осиё ва Қозоғистон халқларининг ижимоий-маданий ҳаётини ўрганган М. Гапуров XIX аср охирида Туркистоннинг атиги 7 %игина маҳаллий аҳолиси шаҳарларда истиқомат қилганлиги, ўлкада ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотларининг 88 %идан кўпи Россиянинг марказий губернияларига ташиб кетилганлигини қайд этади[12].

ГОЭЛРО режасида асосан Сибирь ва Еттисувда чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш мақсадида электроэнергиядан фойдаланиш зарурлиги уқтирилганлиги, 1913 йилда ҳозирги Қозоғистон ҳудудидаги электростанцияларнинг қуввати 2,5 минг кВт, таққослаш

учун Россия империясида эса электростанциялар 1141 минг кВт қувватга эга бўлганлиги баён этилган Ю.И.Романовнинг монографияси қизиқарли далилий маълумотларни ўзида жамлаган[13].

Н.Г.Шамрайнинг докторлик диссертациясида (1990 йил) совет давлатида электрлаштириш масаласи ва унинг 1917–1985 йиллардаги тарихий-партия адабиётларида тадқиқ этилиши кўриб чиқилган. Тадқиқот партиянинг мафкуравий сиёсатига асосланган адабиётлар тарихшунослиги доирасида кўриб чиқилган бўлса-да, электрлаштириш бўйича муҳим маълумотларни тақдим этган[14].

4. Хулосалар:

Мавзунинг XX аср 20-йилларидан бошланиб, 90-йилларига қадар давом этган тарихшунослигини ташкил этган ишларнинг аксарияти электрлаштиришдаги умумий ўзгаришлар тарихий ва ижтимоий-иқтисодий қонуниятлар, электрлаштиришда илғор саналган хорижий мамлакатларнинг манбаларини ҳам инобатга олган ҳолда эмас, империя ва совет даврининг улкан тафовутларга эга статистик кўрсаткичлари асосида таққосланган, жараён асосан социалистик қурилишнинг ажралмас бир қисми сифатида баҳоланган.

Совет даври тарихшунослигида ўлкада истиқомат қилувчи халқларнинг саноат тараққиётидаги иштироки айнан социалистик қурилиш даврида юз берганлиги ва Туркистон советларнинг иқтисодий ислохотларида ўз ўрнига эга бўлганлигига алоҳида урғу берилиб, Ғарб тадқиқотчиларининг асарлари кескин танқид қилинди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Шамрай Н.Г. Проблемы электрификации страны и их исследование в историко-партийной литературе: 1917–1985 гг.: Автореф. дис... д-ра ист. наук. – М., 1990. – С. 9. (Shamray N.G. Problems of the electrification of the country and their study in the historical and party literature: 1917–1985: Abstract of the thesis of Dr. of historical sciences. – М., 1990. – P. 9.)
2. Электрификация Туркестанского района. Составлено Государственной Комиссией по Электрификации России. – М., 1920. – 37 с. (Electrification of Turkestan region. Compiled by the State Commission for Electrification of Russia. – М., 1920. – 37 p.)
3. Ризенкамф Г.К. Проблемы орошения Туркестана. Вып. 1. – М., 1921. – 147 с. (Rizenkamf G.K. Irrigation problems in Turkestan. Issue. 1. – М., 1921. – 147 p.)
4. Кржижановский Г.М. Об электрификации (Речь на 8-м съезде Советов). – М.: Государственной изд-во, 1921. – С. 11; Александров Б.А. Сталинский план преобразования природы в действии. – М., 1952. – С. 153. (Krzhizhanovsky G.M. On electrification (Speech at the 8th Congress of Soviets). – М.: State publishing house, 1921. – P. 11; Aleksandrov B.A. Stalin's plan for the transformation of nature in action. – М., 1952. – P. 153.)
5. Винтер А.В. От первенцев советского гидроэлектростроительства к великим стройкам коммунизма. – М., 1951. – 87 с. (Winter A.V. From the first-born of Soviet hydroelectric construction to the great construction sites of communism. – М., 1951. – 87 p.)
6. Воеводин П.И. Электричество – важнейший рычаг в строительстве социалистического хозяйства (К 10-летию плана ГОЭЛРО). – М., 1931. – 53 с.; Надточеев Д.И. Ленинская политика первоочередная всемерного развития тяжелой индустрии и борьба партии за ее осуществление. – М.: «Знание», 1955. – 48 с.; Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. III. Социализм. – М.: Гос. изд-во политической литературы, 1956. – 643 с.; Гладков И.А. От плана ГОЭЛРО к плану шестой десятилетки. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 351 с.; Струmlin С.Г. Планирование в СССР. – М.: Гос. Изд-во полит. литературы, 1957. – 95 с.; Кржижановский Г.М., Стеклов В.Ю. Ленинский план электрификации в действии. – М.: «Знание», 1959. – 47 с.; Вейц В.И. ГОЭРЛО и сплошная электрификация СССР. – М.: «Знание», 1960. – 56 с.; Ленинизм и экономические проблемы коммунистического строительства в СССР / Под ред. д-ра

- экон. наук Борисова Е.Ф. – М.: Политиздат, 1969. – 288 с.; Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление / Ред. коллегия: П.Н. Поспелов (руководитель) и др. – М.: Политиздат, 1969. – 382 с.; Виленский М.А. По ленинскому пути сплошной электрификации. – М.: «Наука», 1969. – 370 с. (Voevodin P.I. Electricity is the most important lever in the construction of a socialist economy (On the 10th anniversary of the GOELRO plan). – М., 1931. – 53 p.; Nadtocheev D.I. Lenin's policy of priority for the all-round development of heavy industry and the Party's struggle for its implementation. – М.: "Znaniye", 1955. – 48 p.; Lyashchenko P.I. History of the national economy of the USSR. T. III. Socialism. – М.: State. Publishing house of political literature, 1956. – 643 p.; Gladkov I.A. From the GOELRO plan to the sixth decade plan. – М.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1956. – 351 p.; Strumlin S.G. Planning in the USSR. – М.: State. Polit. Literature, 1957. – 95 p.; Krzhizhanovsky G.M., Steklov V.Yu. Lenin's electrification plan in action. – М.: "Znaniye", 1959. – 47 p.; Veits V.I. GOERLO and continuous electrification of the USSR. – М.: "Znaniye", 1960. – 56 p.; Leninism and economic problems of communist construction in the USSR / Ed. Dr. Econ. Sciences Borisova E.F. – М.: Politizdat, 1969. – 288 p.; Lenin's plan for socialist industrialization and its implementation / Ed. collegium: P.N. Pospelov (head) and others. – М.: Politizdat, 1969. – 382 p.; Vilensky M.A. On the Leninist path of continuous electrification. – М.: "Nauka", 1969. – 370 p.)
7. План электрификации РСФСР (Доклад VIII съезду Советов Государственной комиссии по электрификации России). Второе издание. – М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. – 559 с. (Plan for the electrification of the RSFSR (Report to the VIII Congress of Soviets of the State Commission for the Electrification of Russia). Second edition. – М.: State. Publishing House of Political Literature, 1955. – 559 p.)
 8. Свет над Россией: очерки по истории электрификации СССР / Под редакцией И.П. Верховцева. – М.: Гос. изд-во политической литературы, 1960. – С. 16. (Light over Russia: essays on the history of the electrification of the USSR / Edited by I.P. Verkhovtsev. – М.: State. Publishing House of Political Literature, 1960. – P. 16.)
 9. Полякова Л. Извращение буржуазной историографией братской помощи народов нашей страны трудящимся Средней Азии в подготовке национальных промышленных кадров // Из истории Советского Узбекистана. Сборник статей. – Ташкент: «Наука», 1965. – С. 108-117. (Polyakova L. Perversion by bourgeois historiography of the fraternal assistance of the peoples of our country to the working people of Central Asia in the preparation of national industrial personnel // From the history of Soviet Uzbekistan. Digest of articles. – Tashkent: "Science", 1965. – Pp. 108-117.)
 10. Қаранг: Электрификация СССР. 1917–1967 / Под общ. ред. П.С. Непорожного. – М.: Энергия, 1967. – 543 с. (See: The electrification of the USSR. 1917–1967 / Ed. ed. P.S. Not empty. – М.: Energy, 1967. – 543 p.)
 11. Исторический опыт строительства социализма в республиках Средней Азии. – М.: Мысль, 1968. – С. 113. (Historical experience of building socialism in the republics of Central Asia. – М.: Thought, 1968. – P. 113.)
 12. Гапуров М. Социально-культурное развитие народов Средней Азии и Казахстана в новейшее время. – М., 1972. – С. 2. (Gapurov M. Socio-cultural development of the peoples of Central Asia and Kazakhstan in modern times. – М., 1972. – P. 2.)
 13. Қаранг: Романов Ю.И. Осуществление ленинских идей электрификации в Казахстане. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1977. – С. 30-62. (See: Romanov Yu.I. Implementation of Lenin's ideas of electrification in Kazakhstan. – Alma-Ata: Publishing house "Science" of the KazSSR, 1977. – Pp. 30-62.)
 14. Шамрай Н.Г. Проблемы электрификации страны и их исследование в историко-партийной литературе: 1917–1985 гг.: Автореф. дис... д-ра ист. наук. – М., 1990. – 50 с. (Shamray N.G. Problems of the electrification of the country and their study in the historical and party literature: 1917–1985: Abstract of the thesis of Dr. of historical sciences. – М., 1990. – 50 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000